

——

**O‘ZBEK TILINING PAREMIOLOGIK BIRLIKLARIDA “BOYLIK”
TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL VA SEMANTIK IFODALANISHI**

<https://doi.org/10.24412/cl-37493-2026-1-1412-1414>

G.F.Mardanova

*Samarqand davlat chet tillar instituti
mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada “boylik” tushunchasi o‘zbek tilidagi paremiologik birliklarda konseptual va semantik jihatdan tahlil qilingan. Bizga ma’lumki, maqollar yordamida turli xalqlarning dunyoni idrok etishidagi umumiy va farqli xususiyatlarni aniqlash, maqollarda olam va undagi tushunchalarning tasvirini ko‘rsatish, shuningdek, xalqning namoyon bo‘lgan mentalitetini boshqa millat mentalitetiga solishtirish mumkin.

Kalit so‘zlar: paremiya, paremiologiya, konsept, semantika, maqol, xalq og‘zaki ijodi.

“Boylik” atamasi bizning asrimizda dolzarb mavzudir. Buning asosiy sababi sifatida oddiy dunyo ko‘pchilik uchun haqiqiy qadriyatga aylanayotganligini ko‘rsatish mumkin. Xalqni tasvirlashda maqollarning ahamiyati katta. Maqollar “xalq donishmandligi xazinasini”dir. Maqollar orqali ma’lum bir xalqning xarakterini, mentalitetini aniqlash mumkin. Shuning uchun ular tadqiqotchilar uchun alohida qiziqish uyg‘otadi.

V.P. Jukovning fikricha, maqol xalq fikrini ifodalovchi oddiy gap emas. Har bir maqol maqolga aylangani yo‘q, faqat ko‘pchilikning turmush tarzi va fikr-mulohazalariga mos keladigan maqol bo‘lganligi sababli, bunday naql asrdan asrga o‘tib, ming yillar davomida mavjud bo‘lishi mumkin. Har bir maqol ortida ularni yaratgan avlodning obro‘si bor. Shuning uchun, maqollar bahslashmaydi, isbotlamaydi – ular aytgan hamma narsa qat’iy haqiqat ekanligiga ishonch bilan bir narsani tasdiqlaydi yoki rad etadi [3, p 122]. Hikmatlar jamlangan manba – bu maqollar, matallar, aforizmlar bo‘lib, ularni filologiyaning paremiologiya deb ataladigan bo‘limi o‘z ichiga qamrab oladi. Maqollarni ilmiy tadqiqot obyekti sifatida bir vaqtning o‘zida ham nutqda, ham tilda ilmiy nuqtai nazardan o‘rganish mumkin, ya’ni matnda va tizimda. Maqollar to‘liq mustaqil matn hisoblanib, har qanday muloqotda xabar kognitiv, pragmatik ma’noga ega bo‘lib keladi [5, p 206]. Xabarni aniqlash uchun umumiy bilimlar fondiga ega bo‘lish kerak, lekin, bizningcha, bu xususiyat har qanday matn, xabargagina xos emas, balki to‘liq mustaqil matn sifatida maqollarga ham tegishlidir. Eng muhimi, bunday umumiy bilimlar yig‘indisi bir etnik, ijtimoiy, madaniy hamjamiyat vakillarini birlashtiradi. Bu esa maqol va matallarni lingvomadaniy jihatdan ko‘rib chiqishga imkon beradi.

Shu bois hozirgi kunda ushbu masalalarni yoritishda turli maktablar va yondashuvlar paydo bo‘ladi. Eng mashhurlari lingvokognitiv va lingvo-madaniy tadqiqot turlaridir. Lingvokulturologiya nuqtai nazaridan tushuncha inson ongidagi madaniyat bo‘lagiga o‘xshaydi, uning ko‘rinishida madaniyat insonning ruhiy olamiga kiradi. Boshqa tomondan, konsepsiya - bu insonning o‘zi madaniyatning ichiga kirishi va ba’zi hollarda unga ta’sir qiladigan vosita sifatida qaraladi.

Lingvokognitiv tadqiqotlar tipologik yo‘nalishga ega bo‘lib, aqliy tasavvurlarni shakllantirishning umumiy qonuniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Ular semasiologik yo‘nalishga e’tibor qaratishadi: ma’nodan (tushunchadan) tilgacha (uni og‘zakilashtirish vositalari).

Lingvokulturologiya etnik mentalitetning lingvistik ifodalash usullarida namoyon bo‘ladigan til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatni o‘rganadi. Shunday qilib,

lingvokulturologlarning qiziqishi psixik birliklar tarkibida o'ziga xos bo'lgan narsalarni o'rganishga qaratilgan va o'ziga xos madaniy tushunchalarning o'ziga xos semantik xususiyatlarini tizimli tavsiflashga qaratilgan. Shunga qaramay, tendentsiya shundan iboratki, lingvokulturologik tadqiqotlar, aksincha, onomasiologik yo'naltirilgan bo'lib, kontseptsiya nomidan u ko'rsatgan ma'nolar yig'indisigacha boradi.

O'zbek tilida boylik tushunchasi aniq milliy xususiyatga ega. Tilshunoslikda boylik atash ma'nosida tinchlik va hayotdan qoniqish hissini berishi, moddiy ne'matlarning nafaqat ko'p miqdorda, balki egasi uchun yetarli miqdorda mavjudligini va asta-sekin to'planishini nazarda tutadi.

S.G. Vorkachevning fikricha, “so'zning kognitiv xotirasi” mavjud bo'lib, u lingvistik belgining semantik xususiyatlari, uning asl maqsadi, milliy mentaliteti va ona tilida so'zlashuvchilarning ma'naviy qadriyatlarini tizimi bilan bog'liq.

“Boylik” leksemasining aniqlangan birlamchi konseptual belgilari tasvirlangan tushunchaning inson farovonligi haqidagi alohida rolini tasdiqlaydi:

1. Dastlab boylik “mulk, holat, ulush, beruvchi” tushunchalari bilan bog'langan.

2. Boylik tarkibiy jihatdan lotincha “fortunatus” so'ziga mos keladi va “baxt, taqdir” kabi ta'riflarga ega.

3. Boylik qashshoqlik so'ziga qarama-qarshi ma'noga ega.

V.I. Dalning izohli lug'atda “boylik” leksemasi quyidagicha tushuniladi:

1. Katta miqdordagi pul, har qanday mulk va hokazo;

2. Mo'l-ko'l hayot, biror narsaning katta miqdori yoki narxi».

O'zbek tilidagi sinonimlar lug'atida “boylik” leksik birligiga quyidagi ta'riflar berilgan:

1). yaxshilik, farovonlik, baxt;

2). biror narsaga ko'p miqdorda egalik qilish: insonning xohish-istaklari obyekt bo'lgan narsalarning ko'pligi, yerdagi mol-mulkning ko'pligi, farovonlik, boylik;

3). boy zahiralari: katta jamg'arma, boylik;

4). pul qiymatiga ega bo'lgan yoki har qanday ayirboshlashda qimmatli bo'lgan barcha mulk;

5). iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan barcha moddiy obyektlar; ayniqsa, har doim iqtisodiy qiymatga ega bo'lgan foydali tovarlar zahiralari.

Ushbu lug'at yozuvlarini tahlil qilish bizga xalq uchun boylik birinchi navbatda qulay yashashni ta'minlaydigan moddiy qadriyatlar bilan bog'liq degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bundan tashqari, bu vakillik leksemasining sinonimlari aniqlangan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

Masalan: pul, mablag', boylik, farovonlik, mo'llik, hamyon kabilar.

“Boylik” leksemasining yana bir ta'rifi T.F. Efremova tomonidan tahrir qilingan rus tilining izohli lug'atidan olingan, unda u “katta pul, qimmatbaho narsalar, mulk” sifatida ko'riladi. Rus tilidagi barcha ta'riflar “boylik”, birinchi navbatda, “moddiy va moliyaviy qadriyatlarining mavjudligi, to'planishi, tejalishi” degan ma'nolargaga asoslanadi.

Shunday qilib, maqol har qanday madaniyat vakilining lingvistik ongida katta ahamiyatga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuningdek xalq maqollari ko'p yillardan beri hozirgi kunga qadar yetib kelayotganligi va o'z konseptual ahamiyatini yo'qotmayotganligini, ular ma'lum bir xalq uchun muhim bo'lgan bilimlarni o'zida mujassam etganligini, shu xalqqa azaldan xos bo'lgan milliylik xususiyatlarini aks ettirishini unutmashimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Баранов А. Н. Аспекты теории фразеологии / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский. – М.: Знак, 2008. – 656 с.
2. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. – М.:

- «Высшая школа». Дубна: издательский центр «Феникс», 1996. –381 с.
3. Мокиенко В. М. Современная паремиология (Лингвистические аспекты) / В.М. Мокиенко // Мир русского слова. – 2010. – № 3. – С. 6-20.
 4. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И Ожегов. – М.: «Русский язык», 1991. – 916 с.
 5. Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока / Г. Л. Пермяков. – М.: Лабиринт, 2001. – 624 с.
 6. Mavlonova, N. A. (2025). INTERLINGUAL GROUPS OF PHRASEOLOGICAL CORRESPONDENCES THAT FORM AN INTERNATIONAL GROUP. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 6(02), 201-207.
 7. Alisherovna, M. N. (2020). Semantic and structural differences of paremias, maxims and sayings. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 680-681.
 8. Farruxovna, B. G. (2020). Paradigmatic of syntaxemes expressing temporality (on the material of English and Uzbek languages). *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 497-499.
 9. Zanjani S. et al. THE PRAGMATICS OF NOSTALGIA IN JULIAN BARNES'ARTHUR & GEORGE // *Veredas do Direito*. – 2026. – Т. 23. – №. 1. – С. e234278-e234278.

